

Cu fier și foc

Acte violente
împotriva romilor
în județul Harghita

Realizat în cadrul proiectului Memoria traumelor
Autori: Kiss Ágnes, Kiss Tamás, Toró Tibor

Introducere

Publicația are ca scop prezentarea sumară a fenomenului de agresiune colectivă împotriva romilor, atacurilor de tip pogrom împotriva lor și contextului istoric și social al acestor fenomene. În ultimele decenii în România, și în special în Ținutul Secuiesc au fost mai multe cazuri în care s-au alungat comunități de romi, casele lor au fost incendiate, sau romii au fost nevoiți să se mute datorită unor acțiuni ale poliției. Scopul nostru este de a examina cum a devenit agresiunea parte a relațiilor sociale – cum au devenit excluderea și umilirea practici acceptate în numele acțiunilor de „ordine publică” și „autoprotejare a comunității”.

În ultimele decenii, agresiunea îndreptată împotriva romilor s-a manifestat în trei tipuri de acțiuni, frecvent săvârșite în mod simultan:

1. Acțiuni de agresiune ale poliției și intimidare din partea autorităților

Această formă de agresiune s-a manifestat în contextul exercitării puterii statului. Poliția și autoritățile au efectuat sistematic razii, legitimări, percheziții la domiciliu, cu scopul „verificării” comunităților de romi. Frecvent, aceste acțiuni au implicat bătăi, arestări, detențiuni abuzive, violența din partea poliției devenind un mijloc de disciplinare a comunității. Recensământul național al romilor efectuat de miliție în 1976 reflectă bine raționamentul puterii: scopul luării în evidență a romilor a fost supravegherea și controlul social, nu acordarea de sprijin.

2. Acte de agresiune din partea autorităților și evacuări instituționalizate

A doua categorie include acele cazuri în care statul a îndepărtat romii prin mijloace birocratice sau administrative într-o anumită regiune. În mod tipic, aceste cazuri au constat în evacuarea anumitor colonii, evacuare sub pretextul „soluționării” locuirii, re-

spectiv mutările impuse legate de oportunități de angajare. Justificarea oficială întotdeauna a fost ordinea, sănătatea publică sau disciplina muncii, însă în realitate aceste acțiuni s-au derulat ca purificări etnice, în urma cărora familiile au fost mutate la periferia satului sau în alte județe chiar. În multe cazuri deciziile autorităților au fost însoțite de presiune din partea populației, ceea ce a ușurat executarea intervenției autorităților.

3. Agresiune din partea populației, cu caracter de pogrom

Ultima categorie care s-a manifestat pregnant în Ținutul Secuiesc a constat în acte de agresiune comunitară, organizată de comunitate, când casele familiilor rome au fost atacate, eventual incendiate de către populația locală. Evenimentele în general legate de un incident concret (furt, bătaie, conflict) au creat impresia unor evenimente spontane. În realitate, acestea au fost izbucniri ale unor tensiuni sociale în creștere de mai mult timp, urmărite de regulă pasiv, mai mult, justificate de conducătorii locali și poliție. Scopul pogromurilor a fost îndepărtarea completă a comunității rome din comună – prin incendierea caselor, despuiere și alungare.

Aceste trei tipuri de fenomene au fost alimentate de abordări diferite ale puterii, însă au împărtășit aspectul de rasism structural, manifestat în dehumanizarea și criminalizarea romilor, respectiv complicitatea între puterea centrală și cea locală. Intimidarea din partea poliției, evacuarea din partea autorităților, respectiv pogromul efectuat de populație au transmis același mesaj, și anume că prezența – simbolică și fizică – a comunităților de romi este indezirabilă în cadrul societății „ordonate”.

Evenimentele din Ținutul Secuiesc arată totodată că violența nu a apărut ca o consecință a schimbării de regim. Încă în anii '80 au avut loc incidente mai puțin cunoscute – de exemplu în Sândominic, Remetea, Iacobeni sau Ditrău –, care au fost precursorii atacurilor ulterioare, efectuate sub vederea mass media. Aceste cazuri arată că aversiunile împotriva romilor și mecanismele de excludere socială au fost prezente deja la sfârșitul perioadei comuniste, cu

diferența că în acea epocă organele de securitate și cenzura au menținut cu rigoare aparența ordinii și liniștii sociale.

În anii '90, în nesiguranța și transformarea economică ce au urmat schimbării de regim, agresiunea din partea populației s-a manifestat mai frecvent și mai deschis. Atrocitățile anti-rome săvârșite în mai multe localități din județul Harghita – Cașinu Nou, Plăieșii de Jos, Suseni și Valea Strâmbă – nu au fost evenimente izolate, ci atacuri repetate în valuri succesive, care au implicat de regulă incendieri și alungări.

În anii 2000, cu toate că au avut loc mai puține evenimente de agresiune, acestea au urmat o logică similară. Au izbucnit noi conflicte în Lunga, Vârghiș, Sânmartin și Sâncrăieni, unde tensiunile intracomunitare au culminat din nou în atacuri fizice. Cazul cel mai recent, care a devenit cunoscut pe plan național, s-a întâmplat în 2017 în Gheorgheni, ceea ce relevă faptul că pogromul anti-rom ca practică socială nu a dispărut nici după decenii de la schimbarea de regim, și-a schimbat doar forma și intensitatea.

Rolul poliției și al autorităților a fost determinant în mai multe cazuri: în anumite situații nu au împiedicat atacurile, în altele le-au încurajat sau justificat. În anii 1980 și 1990, agresiunea împotriva romilor a fost tolerată atât la nivel local, cât și național, aspect amplificat prin practica instituțională a impunității, căci autoritățile nu au lansat proceduri, sau nu au încheiat procedurile intentate împotriva făptuitorilor. Astfel agresiunea, neavând consecințe, s-a manifestat în rânduri repetate în viața comunităților ca un model legitim.

Întâmplările prezentate în această publicație nu doar evocă tragedia trecutului, ci atenționează și asupra prezentului: asupra acelor structuri periculoase care au făcut posibil ca rasismul să se „auto-organizeze” în rânduri repetate, atât la nivelul puterii, cât și al comunității.

În cele ce urmează se vor prezenta cinci cazuri din județul Harghita. Cu excepția primului caz din Ditrău, toate au fost atent urmărite de presă. Conflictele din Plăieșii de Jos, Sânmartin, Sâncrăieni și Gheorgheni sunt bine documentate, totuși conflictul din Ditrău a fost cel care a servit ca punct de plecare în declanșarea următoarelor conflicte.

Cu fier și foc.

Acte violente împotriva romilor în județul Harghita

Ditrău,

mai 1988

Preliminarii

În anii 1980, comunitatea romă din Ditrău a constat dintr-un grup de corturari de 160-180 de persoane, care au locuit în mai multe străzi ale comunei, fără a alcătui o colonie separată. Unii romi au lucrat în unitățile industriale din zonă, de exemplu în fabrica locală de mobile sau în Remetea, însă marea lor majoritate a trăit din comerț de distribuție. Au călătorit prin toată țara și au făcut comerț cu piele, pene și alte produse.

În anii 80 relațiile din interiorul comunității au ajuns să fie determinate de lupte acerbe între neamuri, viața zilnică fiind încărcată de conflicte: potrivit documentelor locale, bătăile, insultările, actele de violență domestică au fost frecvente. Au fost tensiuni și între populația maghiară și cea romă, însă acestea au fost mai degrabă sporadice.

Pogromul din Ditrău

În primăvara anului 1988, un localnic maghiar, care lucra la fabrica de mobile din Ditrău, a decedat în mod tragic, după ce a intrat în conflict cu un tânăr rom. Detaliile incidentului mortal sunt și azi neelucidate, iar relatările povestite de romi diferă de cele povestite de maghiari. Potrivit celor povestite mai ales de romi, în cursul încăierării bărbatul respectiv a căzut și s-a lovit la cap. Nu a murit pe loc, ci în spital. Această narațiune este confirmată și de versiunea oficială a miliției. Comunitatea locală maghiară însă își amintește altfel. În mod unanim afirmă că bărbatul a fost înjunghiat cu un cuțit. Cert este că în rândul populației locale s-a răspândit repede știrea că „romii au ucis un maghiar”, iar acest fapt a provocat agitație nestăpânită în comună.

Ditrău, 2025.

Fotografie: Tóth Helga

Ditrău, 2025.

Înainte de 1988,

pe această stradă

locuiau și familii de romi.

Fotografie: Tóth Helga

Ditrău, 2025.

Morminte ale romilor

în cimitirul interior.

Pogromul s-a derulat în două etape. În prima etapă tensiunea a crescut constant, până când noaptea s-a lansat un atac organizat împotriva caselor romilor. Atacatorii – probabil bărbați localnici, dintre care mulți au lucrat la fabrică – au aruncat în case cu pietre și cărămizi, au spart geamuri, și au încercat să alunge familiile prin amenințări. Conform mai multor mărturisiri, printre altele relatărilor romilor refugiați, mai mulți membri ai miliției locale nu doar că nu a împiedicat atacurile, ci au încurajat sau ghidat grupurile. Familiile intimidat de romi au fugit din comună.

A doua etapă a pogromului s-a declanșat după înmormântarea bărbatului decedat. Mulțimea a dat foc caselor deja goale ale romilor. Au ars aproximativ 20 de case, și au fost alungate în jur de 170 de persoane rome din localitate. Acțiunea s-a derulat cu aprobarea tacită a conducătorilor locali și a miliției locale. Astfel evenimentul nu a fost doar manifestarea spontană a impulsurilor mulțimii, ci o acțiune de agresiune pe bază etnică, însoțită de aprobarea tacită a autorităților.

În afara victimei crimei care a declanșat pogromul, evenimentul nu a avut victime mortale. Casele au ars sau au fost vândute, în consecință dispariția comunității rome din Ditrău a devenit definitivă. Supraviețuitorii s-au refugiat în alte orașe din Transilvania sau la rude, și mai mulți dintre ei nu s-au întors niciodată.

Urmări

În urma atacurilor în jur de 170 de persoane au părăsit comuna. Majoritatea lor s-a refugiat la rude sau cunoștințe în diferite localități din Transilvania; s-au stabilit în Zalău, Toplița, Reghin și în Adjud, o localitate din județul Vrancea. Cea mai mare parte a caselor romilor a fost distrusă sau au ajuns în proprietatea unor străini. Cu o singură excepție, nici o familie nu s-a mai întors niciodată în Ditrău: această familie a revenit să-și înmormânteze copilul îmbolnăvit în cursul migrării, dar după scurt timp și ei au părăsit din nou comuna. Din perspectiva comunității locale, evenimentul s-a dovedit a fi „de succes”, deoarece după alungarea romilor, relațiile etnice din comună au fost „soluționate”: în Ditrău nu trăiesc romi nici în prezent. În deceniile care au urmat s-a răspândit în regiune părerea că Ditrău

Ditrău, 1984.

Casă a unei
familii de romi.

Adjud, 2025.

Refugiați din Ditrău.

Fotografie: Tóth Helga.

Adjud, 2025.

Descendenți ai

romilor din Ditrău.

Fotografie: Tóth Helga.

este o comună de succes, pentru că „acolo nu sunt romi”, iar această constatare a devenit parte a identității comunei. În același timp, nici memoria agresiunii nu a dispărut: pogromul a continuat să fie evocat permanent ca precedent, constituind bază de referință la alte conflicte similare din Ținutul Secuiesc.

În memoria colectivă a comunității maghiare, această întâmplare apare frecvent ca o narațiune pozitivă, în care „s-a făcut ordine”, pe când în rândul comunităților de romi, a rămas o traumă adâncă, transmisă de la o generație la alta. Înainte de schimbarea regimului, discursul public despre acest subiect a fost interzis; nu știm despre materiale scrise, publice. Într-un fel este considerat un tabu și azi, detaliile evenimentului fiind ascunse sub o tăcere caracterizată parțial de rușine, parțial de complicitate.

Situația actuală

Cum s-a menționat anterior, dispariția romilor este și azi o întâmplare asociată cu „ordinea și liniștea” în Ditrău. Cu toate că structura economică și socială a comunei s-a transformat de atunci, în memoria colectivă alungarea romilor este interpretată ca o turnură pozitivă. Pentru cei alungați și urmașii lor, în schimb, evenimentul este o experiență colectivă a pierderii și groazei. Procesarea publică a pogromului nu s-a întâmplat nici azi, întâmplarea fiind vie predominant în tradiția orală, în diferitele interpretări.

Amintirea acestui incident a ieșit din nou la iveală în mod pregnant în „cazul brutarilor” din 2020, când au izbucnit agitații devenite cunoscute în toată țara din cauza angajării a doi muncitori străini din Sri Lanka. Mulți dintre localnici au evocat cu această ocazie trecutul: *„Așa am pățit și cu romii, și atunci s-a făcut ordine.”* Această afirmație nu a fost o simplă evocare, ci și justificarea pogromului și reproducerea sa în contextul prezentului.

Cazul brutarilor din Sri Lanka arată că pogromul din Ditrău nu este un capitol istoric încheiat, ci o sursă activă de formare a identității: exemplu a modului prin care o comunitate interpretează actul său violent din trecut ca și autoprotejare. Această mentalitate lipsită de reflecție se poate activa nu doar împotriva romilor, ci în față cu orice grup străin sau vulnerabil.

Locul actual de reședință al descendenților romilor din Ditrău

Legendă

- DITRĂU
- Categorii**
- Câteva familii
- Număr semnificativ
- Locație centrală
- graniță de stat
- limită de județ
- limită UAT

Plăieșii de Jos,

iunie 1991

Preliminarii

În satele din Depresiunea Plăieși, tensiunea între populația romă și ne-romă (maghiară) a devenit din ce în ce mai intensă în anii din jurul schimbării de regim. În zonele locuite de romi, poliția a efectuat frecvent razii. În 1989, în Iacobeni s-au incendiat mai multe case de romi după o înjunghiere, iar în august 1990, în Cașinu Nou, în cursul unei manifestații de masă, s-au incendiat 29 de case de romi, lăsând fără adăpost în jur de 150 de persoane. O parte a romilor deveniți pibegi – aproximativ 60 de persoane – și-au găsit adăpost temporar în Plăieșii de Jos. Deși romii au depus denunțuri fără întârziere, și au numit făptași presupuși, procedurile oficiale s-au întrerupt una după alta, iar în noiembrie 1990, apelând la numărul mare de participanți și la imposibilitatea identificării, investigația a fost închisă. Până în vara anului 1991, tensiunea a amenințat cu izbucnire în mai multe localități din Depresiunea Ciucului, apărând relatări despre atrocități împotriva romilor în Mujna, Valea Strâmbă și Cozmeni.

Derularea pogromului

În 6 iunie 1991, în partea spre Plăieșii de Sus a comunei, după o ceartă scurtă doi bărbați romi au înjunghiat un paznic maghiar, care a ajuns în spital. Încă în acea noapte, s-a adunat o mulțime, și mai multe persoane rome au fost agresate. În cursul incidentelor, un bărbat rom a fost bătut așa de grav, încât a intrat în comă, și în 11 iunie a murit.

În 8 iunie, în apropierea coloniei de romi a apărut un mesaj de amenințare scris pe un gard, în care romii sunt ordonați să plece, amenințându-i cu incendieri. Romii au anunțat poliția cu privire la afiș, și au încercat să vorbească și cu primarul, însă nu s-au luat mă-

Plăieșii de Jos, 1991.

Casă de romi incendiată.

Fotografie: Haller István.

Plăieșii de Jos, 1991.

Casă de romi incendiată.

Fotografie: Haller István.

Plăieșii de Jos, 1991.

Casă de romi demolată.

Fotografie: Haller István.

Plăieșii de Jos, 1991.

Romii lângă

grajdul părăsit

al fostei cooperative.

Fotografie: Haller István.

suri serioase. În schimb, autoritățile locale i-au „sfătuit” ca de dragul propriei siguranțe, să-și părăsească casele. Știrea a ajuns și la preotul paroh, care nu a făcut nimic.

În noaptea din 9 spre 10 iunie 1991 s-a lansat un atac organizat: mulțimea adunată a dat foc caselor romilor, incendierile fiind urmate de bătăi. Agresiunea a fost premeditată, căci înainte de acțiune, linia electrică a fost tăiată, liniile de telefonie au fost scoase din funcțiune, astfel a întârziat și cererea de ajutor. În acea noapte au ars 28-29 de case, unele proprii, altele cumpărate de la maghiari, și mai multe persoane rome au fost bătute. Marea majoritate a romilor s-a refugiat în pădure, la marginea satului sau la rude, mulți dintre ei găsindu-și adăpost în grajdul abandonat al cooperativei agricole.

Pompierii au fost chemați abia a doua zi, înainte de masă, iar poliția a fost anunțată doar după-amiază. Poliția a explicat întârzierea prin faptul că liniile telefonice au fost rupte „din cauza furtunii”. Autoritățile – poliția, armata, reprezentanții prefecturii – s-au deplasat abia după terminarea incendiului. Mai târziu, comandantul-șef al poliției locale a fost demisă pe motivul unor omiteri.

Populația comunei a înștiințat romii că „nu au ce căuta” în comună, și a anunțat și prefectura despre „decizia comunitară”. Pentru a accentua decizia, s-a organizat un protest în 11 iunie în fața secției de poliție, prin care 200-300 de persoane au solicitat plecarea romilor din sat.

Urmări

Victimele pogromului au trăit timp de mai multe luni în grajdul abandonat al cooperativei în condiții mizerabile și inumane.

În 14 iunie, prefectul, purtătorul de cuvânt al poliției județene și reprezentantul local al UDMR au purtat discuții la fața locului. Prefectul a promis adăpost temporar, terenuri, fânețe și muncă comunitară pentru ca romii să-și poată reîncepe viața. Însă localnicii maghiari întruniți în casa de cultură aflată în apropiere s-au opus vehement poziției prefectului referitoare la tragerea la răspundere și reșezarea romilor în localitate. Unii au solicitat în continuare expulzarea definitivă a romilor, alții au propus ca romii să fie mutați la marginea

1991. június 9.-éről 10.-ére virradó éjszaka Kászonaltízen kétszáz cigány házát felgyújtották. Több cigányt megverték, az esetnek halálos áldozata is van.. A pogrom áldozatai az elhagyott szövetkezeti istállóba költöztek.

A helyszínen tájékozódó munkatársunk kérdéseire a falu szellemi és közigazgatási irányítói nem szívesen válaszoltak. Szűkszavú nyilatkozataikból azonban sokmindent kihallhat az, akinek halló füle van.

(Riportunk a 6.-8. oldalon)

Plăieșii de Jos, 1991.

Erdélyi Figyelő, 1991, nr. 10

Fotografie: Haller István.

Plăieșii de Jos, 1991.

Romániai Magyar Szó,

6-7 iulie 1991

Fotografie: Ádám Gyula.

satului, într-o zonă delimitată. Mai mulți au asumat deschis „odiul actelor lor”, evocând faptul că anterior și alții au scăpat fără nici o pedeapsă pentru atrocitățile împotriva romilor.

Cei doi bărbați romi acuzați de înjunghiere au fost arestați și judecați prin proces accelerat. Agresorii și ucigașii bărbatului rom bătut după izbucnirea incidentului însă nu au fost arestați.

Anchetările s-au târăgănat, au fost sistate și relansate în rânduri repetate. A avut loc și o audiere publică la care romii nu au participat, însă nu s-a ajuns la nici o măsură concretă. Într-un sfârșit, în 1996, făcând apel la „prescripție”, cazul a fost închis. În 1998 Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a validat decizia. Potrivit autorităților locale, romii însuși „sunt responsabili pentru cele întâmplate”, pentru că „trăiesc din furt, și sunt agresivi cu alții”. Apelând la acțiunea în masă, au considerat că identificarea făptașilor este „imposibilă”. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, la fel, a argumentat că crimele „au fost comise în urma provocărilor grave ale victimelor”, și a considerat că din cauza numărului mare al participanților, identificarea atacatorilor a fost imposibilă.

Justiția la nivel național și internațional a adus un fel de compensație romilor. Câțiva dintre cei afectați s-au adresat Curții Europene a Drepturilor Omului. În 2007 CEDO a pronunțat sentința privind responsabilitatea statului român, și a decis pentru o compensație de 10.000 de euro, obligând totodată statul român să ia măsuri împotriva discriminării.

În 2008, s-a mai emis o Hotărâre de guvern, prin care sunt alocate 1,9 milioane de lei pentru sprijinirea comunităților de romi din Depresiunea Plăieși, iar în 2009, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a alocat 400.000 de lei pentru instruirea profesorilor, procurorilor, judecătorilor și polițiștilor.

Situația actuală

Până la urmă romii s-au întors în partea satului spre Plăieșii de Sus. În 2012 au fost acolo deja 49 de case, locuite de 377 de persoane. În ciuda intervențiilor, tensiunile locale persistă: romii trăiesc în sărăcie și precaritate financiară, iar conflictele și discursul mutual acuzator

Caşinu Nou, 1993
 ziarul Orient Express,
 11-17 octombrie 1993

Gergely János, háttérben széljárta háza

ÚJABB "ÜGY" KÁSZONALTÍZEN

Van-e parázs a hamu alatt?

Kiválthat-e magyar-cigány konfliktust 18 tyúk ellopása? A kérdést ostobának tarthatják bárhol, Kászonalbízen azonban - sajnos - ez volt az elmúlt hétvége dilemmája. Érthető ez, ha visszaemlékezünk 1991-re, amikor a kászoni lakosság felháborodása több cigányok lakta ház felgyújtásával járt. Az akkori tragédiának nem szabad megismétlődni, remélhetőleg erre nem is fog sor kerülni. Ottjártunkkor azonban egy kászoni megjegyezte: "A cigányok akkor nem okultak..."

Kászonalbízen délelőtt alig látni embert. Az önkormányzat épületében Bodó Ferenc polgármester fogad és

(Folytatás a 3. oldalon)

SZONDY ZOLTÁN

Kászonalbíza cigányok

Caşinul Nou, 1995. Un nou conflict.
 ziarul Hargita Népe, 6 aprilie 1995

persistă. În rândul majorității, discursul referitor la „ordinea publică” a devenit constant.

Prezența forțelor de ordine a crescut, de la 1-2 la 4 polițiști în prezent. Drumul a fost asfaltat, și s-a introdus iluminatul public în colonia romilor. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la nici un progres semnificativ în domeniul dialogului și reprezentanței comunitare. Diferitele încercări civice și educaționale, cum ar fi programul școală după școală lansat în 1993 au adus îmbunătățiri periodice, însă nu s-a produs nici o schimbare înspre integrarea sistemică. Sursele locale relatează tensiuni constante, dispute repetate din cauza furturilor și a păstoririi în zone interzise, care în multe cazuri debordează în agresiune fizică. Escaladarea conflictelor a fost prevenită prin prezența crescută a forțelor de ordine.

Sânmartin,

mai 2009

Preliminarii

Până la mijlocul anilor 2000, în comuna Sânmartin din județul Harghita tensiunea între populația maghiară și cea romă a crescut treptat. Aproximativ 170 de romi au locuit în comună dispersat, nu într-o colonie compactă, reprezentând în jur de zece la sută din populație. Deși mulți dintre ei au avut cai, foarte puțini dețineau terenuri, prin urmare pășeau caii pe terenurile altora.

Populația majoritară maghiară a comunei s-a plâns de mult timp din cauza incidentelor frecvente de furturi, vandalisme, tulburarea ordinii publice, violență, conducere cu viteze nepermise și sub influența alcoolului. S-a plâns totodată și de măsurile ineficiente luate de consiliul local și poliție. Cu câțiva ani în urmă romilor li s-a interzis frecventarea cârciumilor locale, iar distanța socială a crescut în continuu: delimitarea comunității maghiare a devenit o experiență zilnică.

În primăvara anului 2009 tensiunea s-a manifestat deschis: în ziarul local s-a solicitat prin anunțuri anonime ca „primarul să facă ceva cu țiganii înainte să curgă sânge”. Frica și aversiunea au fost determinante, iar atmosfera generală a devenit din ce în ce mai ostilă.

În 25 mai 2009, nu pentru prima oară, s-a organizat o întâlnire la primărie între locuitorii maghiari și romi pentru a aplana tensiunile. Romii au promis să nu comită furturi, autoritățile atenționându-i că situația a devenit fragilă, poate exploda de la orice.

Derularea atrocităților împotriva romilor

Peste șase zile, în 31 mai, de Rusalii pacea într-adevăr a fost zdruncinată. Doi bărbați maghiari au surprins șase romi care-și pășeau

Cașinul Nou, 1995.

Un nou conflict.

ziarul Hargita Népe,

6 aprilie 1995

Elhunyt a Kászonaltizen november 10-én történt gyilkossági kísérlet áldozata, Mihály József. Az elkövetők, Czári András, Gergely János és Gergely Csaba ellen eljárás van folyamatban gyilkosság gyanújával. Mivel az áldozat halála feszültséget teremtett a családja és a helyi roma közösség között, megerősítették a rendőri jelenlétet a községben a konfliktus elterjedésének megakadályozása érdekében.

A decedat la Cașinul de Sus victima tentativei de omor din 10 noiembrie, Mihály József.

Împotriva făptuitorilor, Czári András, Gergely János și Gergely Csaba, este în curs o procedură penală sub acuzația de omor.

Deoarece moartea victimei a generat tensiuni între familia acesteia și comunitatea romă locală, a fost întărită prezența poliției în localitate pentru a preveni extinderea conflictului.

Iacobeni, 2018. Un nou conflict.

ziarul Csíki hírlap, 20 februarie 2018

Rendőrök orra előtt szúrtak le egy gazdát Kászonjakabfalván

Bűnözés van, közbiztonság nincs

Ismét elmergesedni látszik a viszony a kászoni magyar ajkú lakosság és a helyi romák között, miután nemrég két rendőr jelenlétében késelt meg egy magyar férfit Kászonjakabfalván egy roma nemzetiségű lakos. Mivel az áldozat visszautótt, mindkettjük ellen nyomozást folytat a rendőrség.

A konfliktus forrása: a romák a magyarok földjein legeltették lovaikat, amit utóbbiak számon kértek.

Látványos nyugalom a Kászoni-medence központjában, Kászonaltiz községben

is. Most ismét féltő, hogy önbíráskodásba kezdenek az emberek. Az utóbbi időben ugyanis a rendőrség részéről nagyon kevés az erőfeszítés arra, hogy kordában tartásuk ezt a problémát. Nem tudom, mi kell még történjen a közeljövő-

tünk, hogy kiharjtsuk a lovakat a vetésből, és hívjuk a rendőrséget is, hogy hivatalosan járjunk el. A parcellában a lovakkal egy cigány volt, aki el is szaladt, amikor megérkeztünk. Beszaladt egy közeli udvarra. Nem követ-

témt. Kíváncsi leszek, mi lesz az ügy vége" – zárta Kilemen István.

Nem tudtak közbelépni

Az ügygel kapcsolatosan Georgehe Fülpet, a Hargita Me-

caii pe terenul unui fermier maghiar. În scurt timp s-a ajuns la încăierare, un maghiar fiind lovit cu o coasă. Știrea s-a răspândit repede în comună.

Până seara în jur de 400 de locuitori s-au adunat, pregătindu-se de răzbunare. Auzind vestea, romii s-au refugiat în pădure. Mulțimea furioasă s-a lansat în atac: au distrus 40 de case de romi, au spart geamuri și uși, au deteriorat acoperișuri, au omorât animale. Mulți cai au fost mânâți la abator, mai târziu fiind cumpărați pentru sume ridicole.

Poliția s-a deplasat la fața locului, dar nu a intervenit.

Atmosfera nu s-a calmat nici în zilele următoare. În 1 iunie, s-a ținut un for comunitar, cu participarea a peste 250 de persoane – însă abia doi romi. Maghiarii și-au enumerat plângerile, iar autoritățile au îndemnat la reconciliere. În ciuda ședinței considerată de autorități una de succes, în acea seară s-au săvârșit noi atacuri, iar peste două zile încă o casă a fost incendiată. Între timp au sosit în localitate din București reprezentanți ai unor ONG-uri de reprezentarea drepturilor romilor, iar în 4 iunie s-a organizat o nouă întâlnire în comună, la care au participat prefectul, conducători județeni, membrii ONG-urilor și reprezentanți ai romilor. S-au pronunțat declarații rasiste din partea maghiarilor, și mulți au solicitat deschis ca romii să se mute din comună. Deși s-a anunțat crearea unei „comisii de dialog”, care ar fi inclus 5 localnici romi și 5 localnici maghiari, atmosfera a fost ostilă, iar reprezentanții romilor din nou nu au luat cuvântul.

În 8 iunie s-a încercat din nou gestionarea situației într-un cadru „instituțional”. S-a ținut prima întrunire a comisiei, din care s-a exclus organizația pentru apărarea drepturilor romilor Romani CRISS. Rezultatul ședinței a fost o așa-numită „înțelegere” între romi și maghiari, care de fapt a cuprins solicitările comunității maghiare, și s-a referit aproape exclusiv la reglementarea condițiilor de viață și la comportamentul romilor. Una dintre dispozițiile cele mai importante s-a referit la restrângerea dreptului de a ține cai și la obligația de a efectua examinarea medicală a cailor. Astfel, doar acele persoane aveau dreptul să țină cai, care dețineau cel puțin jumătate de hectar teren. A devenit obligatorie înregistrarea oficială a contractelor de arendă, anulând cele care nu figurau în evidențe. Examinarea

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi arsă.

Fotografie: Romani CRISS.

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi distrusă.

Fotografie: Romani CRISS.

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi cruțată.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi devastată.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

cailor și prezentarea certificatelor medicale au devenit obligatorii; caii „fără hârtii” trebuiau confiscate. Pe lângă asta, protocolul a conținut dispoziții privind legarea și vaccinarea câinilor, clarificarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor și imobilelor, obligația ca fiecare familie romă să-și construiască propriul WC, și de a-și ține curat curtea și șanțul în fața casei. A obligat totodată familiile să-și trimită copiii la școală, și a permis folosirea ștrandului doar persoanelor „îngrijite”. În încheiere a făcut apel către romi de a avea un „comportament civilizată”, respectiv de a renunța la furat.

După aprobarea protocolului, seara s-a adunat din nou o mulțime numeroasă, atacând case rome. Autoritățile nici de această dată nu au intervenit ferm.

În ziua următoare, Consiliul Local din Sânmartin a ținut o ședință extraordinară, și a aprobat o hotărâre în privința soluționării conflictului. Printre altele, hotărârea a dispus identificarea cailor, a interzis umblatul pe terenuri agricole în timpul nopții și colectarea cartofilor de pe miriști fără acordul proprietarului, și a solicitat de la primărie să identifice până la un anumit termen construcțiile și îngrădirile fără autorizație. Dispozițiile au reflectat din nou solicitările maghiarilor.

În săptămânile care au urmat, în comună a dominat frica. În două săptămâni de la conflict, trei case de romi și patru grajduri au fost demolate în condiții neclare. Sub presiunea maghiarilor, mai multe case au fost vândute, iar primăria a emis ordin de demolare pentru cel puțin 21 de construcții – 11 se aflau pe câmp, 7 în zona numită Füstös, 2 la marginea comunei spre Miercurea Ciuc.

După izbucnirea conflictului, timp de aproximativ o lună, aproape în fiecare seară au patrat prin sat locuitori maghiari adunați în grupuri mari, și au verificat respectarea dispozițiilor incluse în „protocol”, mai ales demolarea caselor. În jur de 100–150 de persoane au participat la aceste razii de noapte. Potrivit relatărilor localnicilor, locuitorii maghiari au fost ghidați de președintele composesoratului și de pădurar.

Din răspunsul poliției la plângerea înaintată de organizația Romani CRISS, aflăm că Inspectoratul de Poliție Județean Miercurea Ciuc a intentat procese împotriva a 38 de persoane.

Sânmartin, 2009.

mașină vandalizată

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

Case locuite de romi avariate.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi avariat.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Urmări

Pacea nu s-a reinstalat în Sâncrăieni nici în cursul verii. Cu toate că declarațiile oficiale au relatat despre eforturi de pacificare, situația a rămas tensionată. După acțiunile de agresiune împotriva romilor, au urmat săptămâni în șir percheziții la domiciliu, demolări de case și intimidare abuzivă din partea poliției (de exemplu luarea colectivă de amprente). Mulți dintre romi nu au îndrăznit să se întoarcă în casele lor. Unii s-au adăpostit în pădure, alții la rude, în condiții mizerabile.

Organizația Romani CRISS a efectuat evaluări pe teren în rânduri repetate, și a evidențiat în rapoartele sale omiterile autorităților locale, neimplicarea forțelor de ordine, respectiv intimidarea constantă a romilor. În iulie, a organizat o masă rotundă la Prefectura Județului Harghita despre creșterea violenței etnice, cu participarea asociațiilor Șanse Egale și Roma ACCESS Tomis, a prefecturii, poliției și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Conducătorii locali și județeni, printre care primarul din Sânmartin nu au participat la această discuție. Organizațiile neguvernamentale au calificat conflictul din Sânmartin, respectiv conflictul izbucnit peste o săptămână la Sâncrăieni ca fiind conflicte etnice, și au considerat că „protocoalele” semnate și procesele verbale au fost discriminative și părtinitoare. În schimb, reprezentanții autorităților au susținut că nu a fost vorba de un conflict etnic, ci doar despre neînțelegeri intensificate din cauza unor crime făptuite din constrângerile sărăciei, alimentate de romi prin actele lor de perturbare a ordinii publice.

Nici în perioada următoare autoritățile nu au avut gesturi de asumare a răspunderii sau de tragere la răspundere. Prefectul a declarat că romii „au încălcat armistițiul”, prin urmare siguranța lor nu poate fi garantată nici de către autorități. Într-o ședință ținută în august, convocată în urma mesei rotunde anterioare, la care au participat și primari ai unor localități cu minoritate romă considerabilă, s-au pronunțat exclusiv recomandări referitoare la consolidarea ordinii publice și recomandări de restricții privind sistemul de ajutor social. Poziția oficială în continuare a negat conflictul etnic deschis, afirmând că a fost vorba doar de „infracțiuni mai minore nesoluționate”, neadresate de către sistemul judiciar. Reprezentanții auto-

Mostanig támogatták a romák a falubeli rendőröket és parancsnokot, hát persze, hogy most ők is támogatják a romákat. De Csíkszentmárton község lakossága ezt nem fogja tovább engedni. Igazságot akarunk, mert ez nem törvény és nem igazság.

Ismeretlen

A Csíkszentmárton község romáival kapcsolatosan csak annyit, hogy amíg a rendőrei és a faluban élő parancsnok is őket védi, addig a probléma a régi marad.

Ismeretlen

Köszönet Csíkszentmárton község lakosságának a mostanig való összetartásért a romákkal szemben, és ne adjátok fel, mert nincs másra, akire számítani, csak egymásra.

Ismeretlen

Romii i-au sprijinit pe polițiștii și pe comandantul din sat — desigur, acum și aceștia îi susțin pe romi. Însă locuitorii comunei Sânmartin nu vor mai permite asta. Vrem dreptate, pentru că ceea ce se întâmplă nu este nici lege, nici dreptate.

— Necunoscut

Despre romii din comuna Sânmartin doar atât: atâta timp cât polițiștii și comandantul care trăiesc în sat îi protejează, problema va rămâne aceeași.

— Necunoscut

Mulțumiri locuitorilor din Sânmartin pentru unitatea de până acum împotriva romilor și să nu renunțe, căci nu au pe nimeni altcineva pe care să se bazeze, decât unii pe alții.

— Necunoscut

Felhívom az előljárók, a polgármester úr, de főleg a csíksomlyói lakosok figyelmét, hogy Szentmártonból a cigányok többsége Csíksomlyóra költözött a már itt lévő 300 közé. Ezúton megkérem, intézkedjenek, ha nem, kénytelenek leszünk mi, lakosok kezünkbe venni az ügyet...

Ismeretlen

Atrag atenția conducătorilor, domnului primar, dar mai ales locuitorilor din Șumuleu Ciuc, că majoritatea romilor din Sânmartin s-au mutat la Șumuleu, printre cei 300 care trăiesc deja acolo. Pe această cale îi rog să ia măsuri; dacă nu, vom fi nevoiți noi, locuitorii, să luăm problema în propriile mâini...

— Necunoscut

Sânmartin, 2009.

ziarul Csíki Hírlap, 9 iunie 2009

rităților au fost ostili față de membrii organizațiilor neguvernamentale, afirmând că înțeleg greșit situația, și stau în calea reconcilierii.

Între timp, atitudinea anti-romă a rămas pregnantă în rândul localnicilor. Anunțurile publicate în ziarul „Csíki Hírlap” reflectă o realitate crudă: locuitorii din Sânmartin primesc felicitări pentru alungarea romilor, calificând acțiunile lor ca „manifestarea unității comunei”, și evocându-le ca exemplare. Mai târziu organizația Romani CRISS a intentat un proces împotriva maghiarilor din Sânmartin, ceea ce a rezultat în chemarea în instanță a 170 de suspecți și 50 de martori. În urma acestei știri, s-au amplificat în rândul populației acele voci, care au acuzat de provocare organizațiile de apărare a drepturilor omului și „puterea românească”. Conform acestui raționament, conflictul maghiar-rom este instigat din exterior, scopul fiind „acțiunea îndreptată împotriva secuilor”. Declarațiile Consiliului Local și cel Județean au susținut această convingere, asigurând de suportul lor persoanele chemate în instanță în legătură cu atrocitățile împotriva romilor.

După acest conflict, s-a numit un nou polițist în comună, casa acestuia fiind construită în apropierea coloniei de romi, pentru ca el să poată supraveghea permanent comunitatea romă. Aparent localnicii au fost mulțumiți de el, ordinea publică în aparență s-a reinstalat, însă condiția socială a romilor s-a deteriorat și mai mult. După doi ani de la conflict, nici o familie romă nu a mai avut cal sau căruță, prin urmare unul dintre mijloacele cele mai importante ale existenței lor a dispărut aproape complet.

Soluționarea, mai precis mascarea și neglijarea cauzelor conflictului a făcut parte din setul de probleme în care se încadrează și gestionarea conflictului rom-maghiar din Sâncrăieni, o comună din apropiere.

Sănmartin, 2009.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sănmartin, 2009.

Echipament distrus.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sănmartin, 2009.

Urmele distrugerii.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009.

Casă locuită de romi avariată

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sânmartin, 2009. Urmele distrugerii.

portalul Transindex, 18 iulie 2009

Fotografie: Bakk-Dávid Tímea.

Sâncrăieni,

iunie 2009

Preliminarii

În spatele evenimentelor survenite în iulie 2009 în Sâncrăieni, au stat la fel tensiuni sociale și etnice care persistau de mult timp. Potrivit localnicilor, „problemele au început de mult cu furturile permanente”, ceea ce au avut ca rezultat supărări acumulate și neîncredere generală. În comună umbra vorbea de ani de zile că unii membrii ai comunității romie încalc regulile conviețuirii, localnicii denunțând luarea de atitudine fermă din partea autorităților. Această atitudine a consolidat convingerea în rândul localnicilor, conform căreia poliția și justiția sunt „îngăduitoare față de infracțiuni”.

În acest mediu tensionat și marcat de neîncredere s-a întâmplat în vara anului 2009 acel incident de înjunghiere, care a depășit semnificația unei simple bătăi în cârciumă, și a transformat neînțelegerile latente într-un conflict deschis interetnic.

Derularea conflictului

În 8 iulie 2009, într-o zi de miercuri un bărbat rom și unul maghiar s-au bătut într-o cârciumă din Sâncrăieni. Cearta dintre cei doi a degenerat în agresiune fizică: bărbatul maghiar a lovit în cap bărbatul rom cu un scaun, iar acesta a scos cuțitul, rânindu-și adversarul de cinci ori. Ambii bărbați au fost duși la spital, însă a doua zi bărbatul rom s-a întors în comună.

Dat fiind că în Sânmartin, comuna din apropiere conflictul a fost în plină desfășurare, primarul și-a exprimat îngrijorarea ca nu cumva cazul să degereze într-un conflict etnic. În scurt timp teama lui a fost confirmată. Când bărbatul rom a apărut din nou în preajma cârciumii, consătenii maghiari au vrut să-l prindă, dar el a fugit

Săncrăieni, 2009.

Știrile ProTV, 10 iulie 2009

Săncrăieni, 2009.

Evenimentul Zilei, 10 iulie 2009

Săncrăieni, 2009.

Gardianul, 10 iulie 2009

Újabb székely településen elégte meg a többségi lakosság a romák bűncselekményeit

Csíkszentkirály is fellázadt

Felgyújtották egy roma család csűrjét a Hargita megyei Csíkszentkirály lakosai, akiket felháborított, hogy az egyik falustársukat megkéselő férfit nem vette őrizetbe a rendőrség. A helybeliek megelégték a cigány közösség tagjai elkövette lopásokat is, és határozott fellépésre szólították a hatóságokat. Az incidens nyomán fokozták a karhatalmi jelenlétet a Csíkszeredához közel eső községben, a megyei hatóságok vezetőinek jelenlétében pedig ma a békés együttélés feltételeit rögzítő megállapodást írnak alá a magyar és a roma lakosság képviselői. Miközben a diszkriminációellenes tanács etnikumközi konfliktusként találja a történetet, a Székelyföldön nem ez az első eset, hogy a többségi lakosság önbíráskodásba torkolló eszközökhöz folyamodik a romák bűncselekményei és a hatóságok passzivitása miatt; legutóbb Csíkszentmártonban támadtak rá a cigánytelep többszöri garázdasággal vádolt lakóira. A megyei rendőrség elismeri: az elkövetők nem félnek a törvény szigorától, és a legtöbb esetben

Săncrăieni, 2009. cotidianul Krónika, 10 iulie 2009

acasă. După puțin timp au început să se adune maghiari în fața casei lui, și au amenințat romii cu incendiere, „ca în Sânmartin”. Când au apărut mai mulți romi înarmați cu coase și furci să-l protejeze, dușmănia s-a dezlănțuit. Deși poliția s-a mobilizat în timp, tensiunea foarte rapid s-a transformat în violență. S-au aruncat cocktailuri Molotov pe două clădiri agricole în proprietate romă care au ars, în unul dintre acestea fiind închis și un cal care a ars de viu.

Pentru a pune capăt agitației, s-au deplasat 150 de polițiști și jandarmi în Sâncrăieni, care au scos familiile rome, și au arestat persoana care a înjunghiat bărbatul maghiar. Focul a fost stins tot de jandarmerie, pentru că localnicii au împiedicat intervenția pompierilor civili. După cele întâmplate, majoritatea romilor s-a refugiat în pădure, iar comuna a devenit un teren de luptă timp de mai multe zile.

În timp ce martorii evenimentelor au indicat că a fost vorba de incendieri intenționate, primarul Ernő Székely a declarat că focul s-a aprins accidental, din cauza unei țigări aruncate. În zilele următoare s-a alcătuit un grup de lucru pentru gestionarea crizei, în care Consiliul Local, poliția, Consiliul Județean, partidul romilor și reprezentanții altor instituții au încercat să soluționeze situația.

Într-un comunicat de presă, Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita a dat vina pentru cele întâmplate pe poliție, afirmând că neglijența autorităților și eliberarea unui infractor recidivist au fost cauzele tragediei. Poliția a ripostat prin a afirma că în lipsa unui raport medico-legal, nu a avut dreptul de a aresta la fața locului bărbatul implicat în bătaie.

În 13 iulie grupul de lucru a elaborat o înțelegere despre condițiile unei conviețuiri pașnice. Documentul a stabilit obligațiuni cu privire la ambele părți, de exemplu romilor obligația să-și înregistreze caii, respectiv ca cei care nu au în proprietate cel puțin jumătate de hectar de teren pe animal, să renunțe la ținerea de animale. S-a mai prevăzut să-și țină gospodăria curată, să construiască WC-uri, să-și trimită copiii la școală, și să nu comită furturi. Maghiarilor li s-a impus să se abțină de la vigilantism. Înțelegerea a fost citită în fața a zeci de localnici adunați în fața primăriei, și ambii părți au semnat-o.

Sâncrăieni, 2009.

ziarul Csíki Hírlap, 14 iulie 2009

Miercurea Ciuc, 2009 — protest al activiștilor pentru drepturile romilor.

Foto: Romani CRISS.

Sâncrăieni, 2009.

Gardianul, 10 iulie 2009

Urmări

În ciuda încercărilor de reconciliere, tensiunea nu a diminuat. Primarii comunelor din zonă au considerat că situația era îngrijorătoare, afirmând că conflicte similare pot izbucni oricând și în alte locuri. Pentru a preveni furturile și neînțelegerile, unii consilii locale au încercat să restrângă prin reglementări locale cositul și umblatul pe câmp în timp de noapte, respectiv au întocmit registre despre terenurile și animalele aflate în proprietatea romilor.

Datorită cazurilor din Sâncrăieni și Sânmartin, discursul politic s-a extins, conflictele devenind un subiect dezbătut pe plan național. Romani CRISS și alte organizații române de apărare a drepturilor omului au organizat proteste împotriva atrocităților și discriminării față de romi în București și în Miercurea Ciuc. La cel din urmă au participat și maghiari din Sâncrăieni, exprimându-și dezaprobarea, respectiv câțiva membri ai Gărzii Maghiare (Magyar Gárda) și ai Mișcării Tineretului 64 Comitate (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – organizații de extremă dreapta din Ungaria) au organizat un contra-protest. Consiliile locale din Sânmartin și Sâncrăieni nu au aprobat protestul public organizat de ONG-uri.

„În Sâncrăieni nu există problemă etnică” – a declarat primarul comunei. „Există probleme sociale, însă nici vorbă de un conflict între romi și maghiari.”

Béla Markó, președintele de atunci al UDMR la fel a dat declarații, afirmând că nu este vorba de un conflict interetnic, ci de lipsa de încredere în autorități și de probleme sociale grave.

În opinia lui Hunor Kelemen, care în acea perioadă a fost vicepreședintele executiv al UDMR: „Nu există conflict secui-rom, ci există probleme sociale și de comportament. Condamnăm vigilantismul, și susținem că criminalitatea nu are etnicitate. Însă nu putem să ne așteptăm de la secui să stea cu mâinile în sân, mai ales dacă și autoritățile sunt neputincioase.”

Între timp, autoritățile și politicienii s-au acuzat reciproc: conducătorii locali au dat vina pe pasivitatea poliției și justiției, autoritățile județene pe indiferența, neglijența intenționată și atitudinea anti-se-

Tisztelt Polgártársaim! Mielőbb kötelezni kell elöljáróinkat, hogy teremtsék meg a feltételeit a helyi polgárőrségek létrehozásának. Ez Auszriától Spanyolországig minden uniós országban működik, és arra hivatott, hogy megvédje a közösséget a Csíkszentkirályhoz hasonló roma agressziótól. Nem tudom, miféle korlátozás vagy titkos paktum akadályozza ilyen helyi szervezetek létrehozását, de ne legyenek illúzióink: a többségükben román ajkú rendőrségnek és ügyészségnek nem érdeke felszámolni a roma bűnözést Székelyföldön, inkább éltetni fogják azt!

Ismeretlen

Stimați concetățeni! Trebuie să ne obligăm conducătorii cât mai curând posibil să creeze condițiile pentru înființarea gărzii civile locale. Aceasta funcționează în toate țările Uniunii Europene, de la Austria până în Spania, și are rolul de a proteja comunitatea de agresiuni similare celor produse la Sâncrăieni. Nu știu ce fel de restricții sau pacte secrete împiedică formarea unor astfel de organizații locale, dar să nu ne facem iluzii: poliția și procuratura – alcătuite în mare parte din persoane de origine română – nu sunt interesate să elimine criminalitatea romilor din Ținutul Secuiesc, dimpotrivă, o vor încuraja!

— Necunoscut

Sâncrăieni, 2009.

Ziua, 14 iulie 2009

Sâncrăieni, 2009.

Ziua, 10 iulie 2009

cui a puterii centrale. 16 primari din județul Harghita și președintele consiliului județean s-au adresat Ministerului de Interne, afirmând în petiția lor că poliția nu este capabilă de a menține ordinea publică în localitățile din împrejurimile orașului Miercurea Ciuc, mai mult, dă dovadă de o atitudine ostilă, intimidatoare față de consiliile locale. La un moment dat, prefectul a dat vina pentru izbucnirea conflictului nu doar pe romi, ci și pe secui, numind locuitorii regiunii „o comunitate intolerantă și închisă”, și suspectând influența extremei dreapta din Ungaria. Afirmatia a stârnit indignare politică, UDMR solicitând demiterea imediată a prefectului.

Organizațiile de protejare a minorității rome au identificat cauza conflictului în instigarea atmosferei anti-rome și atitudinea permițătoare a autorităților. În legătură cu conflictele anti-rome desfășurate simultan, aceste organizații au bombardat cu plângeri și solicitări autoritățile române: au luat legătura cu Consiliul Județean Harghita, Prefectura, Ministerul de Interne și cu ombudsmanul. Cu toate că s-a instalat o pace stabilă până la sfârșitul verii, totuși, multe dintre familiile rome nu s-au întors în casele lor. Organizația Romani CRISS a încercat să pună pe agendă restabilirea comunității rome: s-au adresat Consiliului Suprem de Apărare, solicitând amenajarea de tabere de refugiați și desființarea grupurilor violente. Consiliul însă a refuzat solicitarea, afirmând că acest caz nu aparține sub competența lor. Liderii locali – printre care primarul comunei – au negat că ar fi vorba de persecutare pe bază etnică, și au susținut că romii stau în pădure din propria voință, dat fiind că își câștig existența din culegerea fructelor de pădure.

La începutul anului următor, în februarie 2010 a izbucnit un nou scandal când un apărător rom al drepturilor omului din București a declarat presei internaționale că Garda Maghiară a stat în spatele atacurilor împotriva romilor din Ținutul Secuiesc. Afirmatia a stârnit indignare atât în Ungaria, cât și în Ținutul Secuiesc.

În același ani, până în 20 septembrie, autoritățile locale și județene trebuiau să elaboreze strategii de integrare a romilor. Însă autoritățile din județul Harghita au fost surprinși de această așteptare și de termenul apropiat. Primarul din Sânmartin nici nu a auzit că autoritatea locală ar trebui să întocmească în câteva zile planul de

integrare a romilor. „Noi încă nu am fost înștiințați, dar de îndată ce aflăm detaliile, vom lua măsurile necesare” – a declarat presei András Gergely. Primarul din Sâncrăieni, la rândul său, a declarat că pe lista de priorități, pe primul loc se află construirea ștrandului local. „Am auzit despre anunțul ministrului de interne Vasile Blaga, dar nu am avut timp să ne ocupăm de asta. Încercăm să facem ceva până luni, dar încă nu știm mai exact ce” – a spus Ernő Székely.

În 2011, cu scopul prevenirii conflictelor, Consiliul Județean Harghita a publicat un caiet de 30 de pagini intitulat *Ghid de conviețuire – Drepturi și obligații cetățenești*. La evenimentul de lansare a publicației s-a declarat că întocmirea ghidului a fost motivată de conflictele din Sânmartin și Sâncrăieni, cele mai recente conflicte similare având loc în Rareș. „Sunt încrezător că acest ghid ne va ajuta în protejarea bunurilor, vieții, siguranței noastre” – a declarat președintele consiliului Csaba Borboly.

Gheorgheni,

martie 2017

Preliminarii

La începutul anilor 2010, zona Fabricii de cărămidă din Gheorgheni a fost unul dintre locațiile principale ale încercărilor de integrare a comunității rome din oraș.

În mai 2014 a fost inaugurat Casa Comunitară Romă Baptistă, completată în primăvara anului 2015 cu un centru educațional și o baie comunitară. Scopul acestor dezvoltări a fost integrarea socială a populației rome, îmbunătățirea capacității ei de auto-susținere, și facilitarea apropierii spre comunitatea locală. Și romii au contribuit activ la aceste inițiativă, pastorul baptist Zsolt Novák considerând aceste procese ca fiind pozitive.

Reacția din partea societății locale însă a fost deja în acea perioadă contradictorie. Potrivit anchetelor, opiniilor trimise din partea populației și plângerilor publicate în presa locală (de exemplu „Gyergyói Hírlap”), populația majoritară a devenit din ce în ce mai ostilă față de romii. Discursul public a fost dominat de stereotipuri, romii adesea fiind descriși ca leneși, predispuși la infracțiuni, „incapabili de a se integra”.

În mai 2015, s-au depus nenumărate plângeri la primărie, acuzând familiile de romii din strada Gorunului de furturi, vandalism, gălăgie și comportament agresiv.

În reacție, Consiliul Local a propus o masă rotundă între primărie, forțele de ordine și reprezentanții ai comunității rome – însă în acest moment tensiunea socială a penetrat deja adânc în relațiile sociale, iar în anii următori conflictul a crescut treptat.

Descrierea incendiului

Preliminariul incidentului tragic a fost o infracțiune. În 30 martie 2017, doi adolescenți romii cu vârsta de 15 ani au furat 30.000 de lei din

Gheorgheni, 2017.

Casă locuită de romi în flăcări.
ziarul Székelyhon, 1 aprilie 2017

Foto: Szász Adorján.

Gheorgheni, 2017.

Casă locuită de romi în flăcări.
cotidianul Magyar Nemzet,
3 aprilie 2017

Foto: Szász Adorján.

Gheorgheni, 2017.

Casă locuită de romi arsă.
portalul Átlátszó Erdély,
18 aprilie 2017

Foto: Jakab Villó Hanga.

mașina unui bărbat de 78 de ani. Cazul a stârnit indignare generală în oraș, știrea răspândindu-se rapid.

În ziua următoare, în 31 martie 2017, făptași necunoscuți au dat foc unei case și clădirilor anexe ale unei familii de romi în Gheorgheni, în apropiere de Kaufland. Deși incidentul nu a avut victime, locuitorii casei au fost nevoiți să se refugieze. În mai multe locuri din oraș s-au efectuat alte atacuri de romi: s-au spart ferestre, și s-au dat foc la baloturi de paie.

În apropierea incendiului s-a adunat spontan o mulțime de oameni, în jur de 300 de persoane. Potrivit relatărilor de la fața locului, atmosfera a fost de linșare: s-au strigat insulte batjocoritoare și rasiste, și mai mulți au povestit că a fost o atmosferă de „sărbătoare”. Martorii oculari au văzut mai multe jeepuri fără placă de înmatriculare, se presupune că au luat parte în acțiunea de răzbunare organizată simultan cu incidentul.

Mai târziu, Consiliul de Consultanță pe lângă Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a dezvăluit că atacul nu a țintit o singură familie: în acea noapte, în cinci diferite locații au fost bătute familii rome.

Primarul Zoltán Nagy, deși a condamnat violența, în mai multe declarații a dat vina asupra familiilor rome pentru situația creată, și a considerat că „jăratiful stă și sub cenușă”. Cele mai multe reacții din presă, cu toate că au condamnat vigilantismul, au explicat evenimentele prin „atitudinea provocatoare” a romilor și neputința autorităților.

Urmări

În săptămânile care au urmat, tensiunea a crescut în oraș. În 6 aprilie, a avut loc o manifestație cu aproximativ 400 de participanți în centrul orașului „pentru restabilirea siguranței publice”, organizată de Garda Cetățenească din Gheorgheni și Asociația Antreprenorilor „Arbor”. Deși organizatorii au refuzat ideea de vigilantism, au interpretat conflictul ca o neînțelegere economică și morală: ca și conviețuirea cetățenilor „plătitori de taxă” și „ne-plătitori de taxă”, ceea ce „nu poate fi susținută pe termen lung”.

Gheorgheni, 2017. Protest.

Facebook: pagina Împreună pentru siguranța publică, 7 aprilie 2019.

Gheorgheni, 2017 – Campania poliției „Împreună pentru dialog”.

Facebook: Împreună pentru siguranța publică, 12 aprilie 2019.

În discursul public din oraș, accentul s-a mutat pe „ordine” și „securizare”: s-au solicitat instalarea de camere de supraveghere, supravegherea romilor, creșterea siguranței publice. Spre sfârșitul lunii aprilie, primăria a solicitat de la comunitatea romă să-și aleagă reprezentanți „cu care se poate discuta”. În mai 2017 s-au numit trei bărbați. Reprezentanții romi s-au delimitat de familia a cărei casă a ars, și au accentuat cât de important ar fi să se stabilească „liniștea” în relația între romi și maghiari.

În paralel, s-au răspândit mai multe zvonuri înspăimântătoare în oraș, de exemplu că ar sosi „un autocar întreg cu romi din Italia”. Cu toate că zvonul s-a dovedit a fi fals, a indicat atmosfera generală care a dominat în oraș.

Toamna s-a lansat un program școală după școală în colonia din strada Gorunului, primăria a inițiat o campanie de strângere a deșeurilor pentru romi, și s-au mărit măsurile de supraveghere din partea forțelor de ordine. Toate aceste măsuri însă au indicat mai degrabă intenția de disciplinare, fără a produce rezultate în integrare.

Situația actuală

După evenimentele din 2017, nu prea s-au produs schimbări profunde, structurale. Conform sondajului efectuat de Caritas în 2021, colonia de pe strada Gorunului în continuare s-a confruntat cu dezavantaje grave infrastructurale și sociale: cu lipsa aprovizionării cu apă și a canalizării, situație locativă nefavorabilă, oportunități limitate de angajare, sărăcie extremă. Comunitatea romă de aici trăiește în excluziune transgenerațională.

În iulie 2025, chestiunea romilor din nou a ajuns sub lumina reflectoarelor. Portalul maghiar de știri Transtelex a relatat că s-a stricat singurul robinet din care locuitorii zonei se puteau aproviziona cu apă. După publicarea articolului, s-a declanșat o atmosferă de linișare în mediul online în rândul populației majoritare, învinuind din nou romii pentru situația lor și pentru lipsa aprovizionării cu apă. Cazul relevă faptul că în opinia publică nu s-a produs o schimbare de mentalitate. Într-un final, situația a fost soluționată de către autoritatea locală, care a instalat un nou robinet în zonă.

Gheorgheni, 2025 – atmosferă de linșaj. Sursă: Facebook.

Gheorgheni, 2025 – robinet nou la capătul străzii Carpaților.

Sursa: Transtex.ro, foto: Tókés Hunor.

Concluzii

Toate aceste cazuri ne dezvăluie acele percepții comunitare adânc înrădăcinate și acele relații sociale și de putere, care reproduc agresiunea și excluderea colectivă împotriva romilor. Cu toate că aceste evenimente s-au petrecut în perioade și situații diferite, abordarea lor comună este aparentă: problemele sociale și fricile legate de siguranță degenerază în conflicte etnice și violență, peste care instituțiile statului trec cu vederea, sau pe care le sprijină prin aprobarea lor.

Exemplele descrise arată că violența comunitară nu este doar rezultatul unui impuls incontrollabil al meselor, ci o practică socială repetată și ilegală, exercitată pe fundalul impunității. Faptul că forțele de ordine și justiția nu au luat măsurile necesare, a transmis mesajul că actele de agresiune împotriva romilor pot fi considerate căi justificate de „autoapărare” sau „stabilirea ordinii”. Ori, vigilantismul, în abordarea locală, a fost necesară, pentru că organele statului au abandonat cetățenii, nu au fost în stare să-i apere de „cei care tulbură ordinea publică”. Această interpretare a fost susținută și de reprezentanții autorităților publice.

Se observă o recurgere la același model și în privința mijloacelor alese – intimidarea și alungarea romilor, distrugerea locuințelor lor –, ceea ce din nou arată că avem de a face cu o strategie curentă de soluționare a conflictelor. Aceste acțiuni pe de o parte evită eliminarea fizică, pe de altă parte îngreunează întoarcerea romilor în localitate, ceea ce, într-un final, rezultă într-o comună fără romi.

Încercările de „reconciliere” – acorduri, protocoale, ședințe de comună, comisii mixte, măsuri de prevenție – au fost doar simbolice, și nici măcar nu s-au atins de rădăcinile problemelor. De fapt, au agravat și mai mult diferențele și inegalitățile etnice, pentru că vina pentru conflicte s-a atribuit exclusiv romilor, în timp ce asumarea răspunderii și introspecția societății majoritare în privința inegalită-

țiilor structurale și a actelor de agresiune nu s-a întâmplat deloc. „Soluționarea” declarată a constat de fapt în disciplinarea romilor care au suferit agresiunea, în supravegherea și excluderea lor mărită. Dintre problema „socială” și problema „siguranței publice”, care s-au pus în prim plan pentru a masca caracterul etnic al conflictului, societatea majoritară s-a ocupat exclusiv de problema care a privit-o direct, și anume siguranța publică. Nici de atunci nu s-a încercat soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă romii.

Din aceste incidente se constată că conflictele nu au fost izbucniri izolate, individuale, ci avem de a face cu un fenomen repetat. De la pogromul din Ditrău până la incidentele din Gheorgheni, fiecare eveniment a avut același tipar: violența este justificată prin restabilirea „ordinii”, lipsind asumarea răspunderii, tragerea la răspundere și autoexaminarea comunității. Strategia aleasă însă din nou nu produce rezultatele așteptate, și sentimentul de vinovăție cauzat de atrocități determină un timp îndelungat memoria colectivă.

Cazurile din Ținutul Secuiesc arată că violența etnică nu poate fi tratată doar ca o problemă de ordine publică sau legală. Până când trecutul violenței nu ajunge să fie procesată public în societățile locale, și până când nu este declarată răspunderea autorităților, „excluziunea sub pretextul ordinii” se poate repeta din nou și din nou – eventual sub altă formă, sau împotriva unui alt grup „străin”.

Publicația a fost realizată în cadrul proiectului **Memoria traumelor** (CALL01-IC-232).

Proiectul a propus realizarea unui film documentar și a unei publicații informative despre memoria colectivă asupra evenimentelor violente anti romi din județului Harghita. Prin acestea am propus să contribuim (1) la recunoașterea publică a actelor violente împotriva romilor, (2) la împuternicirea (empowerment) culturală a comunităților de romi prin practici comemorative și (3) la sensibilizarea majorității ne-rome privind consecințele tragice ale excluderii și subordonării.

Autori: Kiss Ágnes, Kiss Tamás, Toró Tibor

Hărți: Székely István Gergő

Redactare: Incze Éva

Tehnoredactare: Fórizs Attila

PROIECT CO-FINANȚAT DE:

Fundația Integratio

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.